

ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ, ТОМ IX, № 6, 1963 г.

ПРОТОКОЛ

75-го заседания Научного общества онкологов Москвы и Московской области

28 июня 1962 г.

Председатель — действ. чл. АМН СССР проф. Л. М. Шабад

Секретарь — канд. мед. наук С. Г. Пельман

Присутствовало 43 человека

Доклад

С. В. Знаменский (г. Норильск)

«Профессиональный бронхогенный рак лёгких на предприятиях, добывающих, обогащающих и перерабатывающих никелевую руду».

За границей опубликован ряд сообщений, устанавливающих причинную связь между работой на никелевых предприятиях и появлением рака лёгких. Первое сообщение о раке носовых ходов и лёгких среди горнорабочих опубликовал английский исследователь Гренфельд в 1932 г. В дальнейшем Андерсон и Амор описали ещё 10 случаев смерти от рака лёгких и множественных кожных раков у рабочих никелевого производства. По статистике Долла Р. к 1957 г. в Англии зарегистрировано среди рабочих никелевого производства 126 случаев смерти от рака лёгких и 62 — от рака носовых ходов. В отечественной литературе нет сообщений о раке лёгкого у рабочих, имеющих дело с никелевой рудой.

Характерной особенностью является:

1. молодой возраст больных,
2. высокий удельный вес рака лёгких в общем количестве случаев рака у мужчин,
3. высокие интенсивные показатели заболеваемости раком лёгких некоторых возрастных групп мужского населения.

На материале автора повышенная заболеваемость раком выявлена на всех трёх основных этапах производственного процесса — добыча, обогащение и переработка. Исследования показали, что бронхогенный рак лёгких возникает при наличии в лёгочной ткани очагов отложений соединений никеля; злокачественный рост появляется в непосредственной близости к этим очагам. Заболевание наступает спустя длительное время. Ему предшествуют хронические воспалительные процессы в бронхиальном дереве. Автор приходит к заключению, что единственный путь к предупреждению профессионального бронхогенного рака на горных предприятиях никелевой руды —

строжайшее государственное регламентирование условий работы. Необходим акт о включении никелевой руды в число канцерогенных агентов.

Вопросы и ответы:

Как часто встречается рак кожи? — Случаев рака кожи в Норильске мало. Протекают они доброкачественно.

Имелись ли рак придаточных полостей носа? — Рак придаточных полостей носа и гортани довольно широко распространён.

Не было ли случая рака трахеи и гортани? — Рак трахеи ни разу не был обнаружен.

Известен ли из литературных данных экспериментальный рак от никеля? — Американский учёный Кьюлер, вводя суспензию никеля в разные органы, получал развитие злокачественных опухолей.

Какие гистологические формы встречались при профессиональном бронхогенном раке? — Преимущественно встречаются плоскоклеточный и низкодифференцированный мелкоклеточный рак.

Прения

Н. С. Каценеленбаум:

Ваши исчисления вызывают некоторое размышление. Показатели должны даваться либо одномоментно, либо в динамике, тогда вычисления должны проводиться по-другому. В патогенезе рака лёгких в Мурманске большую роль играют хронические пневмонии. Это связано с климатическими условиями. Эти же условия имеются и в Норильске. Вы также говорили о значении хронических бронхитов. Достоверность Ваших данных несомненна. Ваши соображения с точки зрения гигиенической и мобилизующей имеют большое значение.

И. С. Сладкович:

Поднят вопрос, насколько никель является канцерогенным фактором. Но доказательства представлены не совсем полные. Ведь курение и ряд других факторов, очевидно, тоже имеют значение. Никель, безусловно, является раздражителем. Известен никелевая экзема.

Действ. член АМН СССР проф. Л. М. Шабад:

Накопленный материал, тщательный его анализ — это героическая работа С. В. Знаменского. Он сумел наладить патологоанатомическую службу, изучить процесс производства. Поскольку весь материал является секционным, то значение частоты той или иной локализации относительно. Однако докладчик дал и интенсивные показатели. Мы заслушали первую отечественную работу о развитии профессионального рака у работников с никелевой рудой. Следует подать в Комитет канцерогенных веществ заявление о значении никеля для развития рака лёгкого в Норильске.

Д-р мед. наук Е. Е. Погосян:

Мы заслушали доклад с очень важными данными. Производство никеля является канцерогенным. Отсюда следует сделать практические выводы. Необходимо в специальном комитете «оформить» канцерогенность никеля.

С. В. Знаменский (заключительное слово):

Рак лёгкого чаще появляется у вахтовиков, а горняки и шахтёры пьют и курят одинаково много. Статистически все выводы достоверны не только на основании секционных данных. Цель доклада — показать значение и развитие профессионального рака никелевой руды.

Проф. Л. М. Шабад (председатель):

Перед нами совершенно типичный случай профессионального рака со всеми его закономерностями. Профилактика рака в данном случае невозможна. Сложнее обстоит дело с причинными отношениями возникновения у работников никелевого производства.

Проф. Шабад Л. М.

Канд. мед. наук Пельман С. Г.